

JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARI VA ULARNING FAOLIYATI

Gulyamov Alisher Azizovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası o‘qituvchisi.

aligulyamov1997@gmail.com

Xamidova Rayxonabegim Xaydar qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-T-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511482>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Movarounnahr va Turkiston hududlarida shakllangan jadidchilik harakati, uning asosiy g‘oyalari, maqsadlari va tarixiy ahamiyati yoritilgan. Jadidchilik harakatining yirik namoyandalari – Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ismoil Gasprinskiy kabi ma‘rifatparvarlarning ijtimoiy-siyosiy, ilmiy-ma‘rifiy faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada jadidlarning milliy uyg‘onishdagi o‘rni, yangi maktablar tashkil etish, matbuot rivojiga qo‘shgan hissasi, islohotlarga bo‘lgan yondashuvi va ularning merosi bugungi kun bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot ma‘naviy-ma‘rifiy taraqqiyotda jadidchilikning tutgan o‘rnini ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ismoil Gasprinskiy, yangi maktablar, ma‘rifatchilik, milliy uyg‘onish, islohotlar, matbuot, ma‘naviy taraqqiyot, Turkiston, XIX-XX asr; jadid adabiyoti, ijtimoiy-siyosiy harakat.

Dunyoga mashhur atoqli qirg‘iz adibi Chingiz Aytmatov o‘tmish tariximiz va ajdodlarimizga taaluqli: “Qadim Gretsiya Ovrupada sivilizatsiya o‘chog‘i sifatida qanday o‘rin tutgan bo‘lsa O‘zbekiston va o‘zbek xalqi butun turkiy o‘lkalar va turkiy xalqlar tarixida xuddi shunday o‘rin egalagan”, degan fikrlar juda ham muhim. Haqiqatdan buyuk Ona tariximizda bizlar ham, bizlardan keyin avlodlarimiz ham, hatto chet ellarda ham hamisha qadrlaydigan buyuk ajdodlarimiz juda ko‘p. Shulardan biri mamlakatimizdagi jadidchilik harakatining yetakchi rahnamosi Munavvar qori Abdurashidxonovdir.

U 1878-yil Toshkent shahrining Shayx Xovandi tahir dahasi, darxon mahallasidagi elga taniqli oilada dunyoga keldi.

Unga yaxshi niyatlar bilan padari buzrukvori madrasa mudarrisi Abdurashidxon Sotiboldixon Olimxon o‘g‘li va volidayi mehriboni, otinoyi Xosiyatxon (1845-1931) Xonxo‘ja Shorahimxo‘jayev (1841-1941)ning qizi Munavvar, ya‘ni nurli va nur bilan yo‘g‘rilgan degan ma‘noni anglatuvchi ism qo‘ydilar.

Munavvarning otasi Abdurashidxon o‘z hovlisida maktab ochib, 40 o‘quvchiga dars berdi.

Onasi Xosiyatxon ham shu hovlida xotin-qizlar o‘qitib, ularga bilim bergan.

1885-yilda Munavvar 7-yoshga kirganda otasi vafot etdi. Abdurashidxon va Xosiyatxon 3 o‘g‘il ko‘rishgan edi. Kattasi A‘zamxon (1872-1919), o‘rtanchasi Muslimxon (1875-1954), Kichigi Munavvar edi.

Munavvar va akalarining yeb-ichishi-yu kiyinishi, ta‘lim-tarbiyasi-yu hayotda o‘z o‘rnin topishi onasi Xosiyatxon ayaning zimmasiga tushdi. U o‘z davrining ilimli, o‘qimishli, fozila ayollaridan bo‘lib, farzandlarini o‘qimishli qilib voyaga yetkazdi, uyli-joyli qildi.

May, 2025-Yil

Munavvar yoshligidan o'tkir zehinli, akalari qatori ilimga chanqoq bo'lib o'sdi. Uonasidan boshlang'ich ta'limni oli. Undan so'ng dastlab Toshkentda Yunusxon madeasasida o'qidi. Keyin esa 10-yoshlarida Buxoroga borib, u yerdagi madrasalardan birida besh yil hadis va fiqh ilmi tahsiliga beriladi. Toshkentga qaytib Darxon mahallasi masjidida imomlik qildi.

Ilk bor mustaqil faoliyat yuritib, xalqqa islom ilmi nurini yoydi. U diniy, dunyoviy va ijtimoiy-siyosiy mazmundagi kitoblarni, jurnal va gazetalarini sevib o'qiydi. Ayniqsa, jadidchilikning "otasi" Ismoilbek Gaspirali Qrimda chop etayotgan "Tarjumon" (1883-1914) gazetasi Munavvarning millatparvar, xalqchil bo'lib yetishishiga katta ta'sir qiladi.

Munavvar qorining shoqirdlaridan biri Laziz Azizzodaning yozib qoldirishicha, inqilob arafasida Turkistonga Rusiya, Turkiya, Misir, Eron va boshqa shakiy mamlakatlardan xo'plab turli xil ilg'or fikrli jurnal, gazeta va to'plamlar kelib turgan. Ular ziyoliy va yoshlar orasida, madrasalarda qo'ldan-qo'lga o'tib o'qilgan. Bulardan Munavvar qori Abdurashidxonov ham Bahram and bo'lgani shubhasiz. U turkiy tillardan tashqari rus, fors tillini ham yaxshi bilgan.

Munavvar qori yoshligidan Vatan taqdiri, xalqning ijtimoiy turmushi, "oq poshsho" va uning o'lkadagi mustamlakachilik, ruslash tirish va islom dinini zaiflashtirish siyosati haqida o'lay boshladi. U Vatan ozodligi iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti, eng avvalo, mataassiblashib taraqqiyotdan orqada qolgan xalq maorifi isliq qililib, diniy va dunyoviylikga asoslangan yangi boshlang'ich o'rta mahsus va oliy ta'lim tizimi yaratilishiga bog'liq ekanligini juda erta tushunib yetadi. Mana shuning uchun ham Munavvar qori XIX asr ning 90-yillarida Ismoilbek Gaspirali tomonidan Qrimda joriy qilingan "usulijadid" "suli savtiya" (tovush usuli)ga asoslangan yangi maktab ochishga bel bog'laydi. Ammo, unga chor ma'muriyati, rus ziyoli missionerlari, mahalliy musulmon mutaassiblari qarshilik qiladi. Juda katta mehnat va turli ta'qiblarga bardosh berish evaziga Munavvar qori 23 yoshida o'zi uyda 1901-yil Turkistonda birinchilar qatorida jaded maktabini ochishga muyassar bo'ladi. Unda bolalar o'qish-yozishni 6-oyda o'rganib to'la savodli bo'ladi.

Buning uchun usuli qadim – eski an'anaviy maktablarda esa 5-yil vaqt sariflanar edi. O'z mehnatidan to'la ma'naviy qonikish hosil qilgan va ilg'or usulning natijalarini chuqurhis etgan Munavvar qori asosiy e'tiborini xalqqa ma'rifat tarqatishga, shuningdek, chorizm mustamlakasining xilma-xil nayranglariga qarati. Inqilobdan oldin u bu "qilmishi" uchun bir necha bor chor amaldorlari tomonidan ta'qib qilinadi, surgun qilinishi haqida ogohlantiriladi, ammo bu tahdidlar uni sira cho'chita olmadi.

Munavvar qorining madaniy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy faoliyati birinchi (1905-1907) va ikkinchi (1917-yil fevral) rus inqiloblari va bularning Turkistonga ta'siri jarayonida yanada yuksaklikka ko'tariladi. Bu davrda ufaqat jaded maktablarini tashkil etish va ulardan yoshlarni o'qitish bilan cheklanmay, faol adib, journalist, noshir, olim, siyosiy arbob sifatida Turkistondagina emas, balki O'rta Osiyo va Rossiya musulmonlari orasida ham katta obro' qozonadi. Munavvar qori faoliyatini birinchilardan bo'lib tadqiq qilgan, jadidchilik harakatining bilimdoni, atoqli adabiyotshunos Begali qosimovbu to'g'risida shunday yozadi: "Bu nomni" (Munavvar qori Abdurashidxonovni. - S.X.) 30-yillardaTurkiyadagi Mustafo Rashid Poshsho, Ozarbayjondagi Mirza Fat hali Oxundzoda, Qrimdagi Islombek Gaspirali qatoriga qo'ygan edilar", (Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – T.: Ma'naviyat, 202. 234-235-betlar).

May, 2025-Yil

Munavvar qori maktabi tahsilidan so'ng Germaniyada o'qib ziroat ilmining yetuk mutaxassisi bo'lib yetishgan Ibroxim Orifxon o'g'li Yorqin (1901-1996) yozadi: “Tarixni shaxslar yaratadi. Tarix tarjimayi hollardan, ayniqsa, atoqli kishilarning tarjimayi hollaridan iboratdir deytilar. Menimcha biz Turkiston tarixining o'tgan asir so'ngidan boshlangan uyg'onish davrini boshlab Munavvar qori yaratdi va Turkiston tarixining jadidchilik davri boshidan oxirigacha Munavvar qorining tarjimayi holidan iboratdir desak yanglishmaymiz”.

Munavvar qori, yuqorida aytib o'tilganidek, o'z mahallasi Darxondagi masjidida imom-qori lavozimida ilk bor mustaqil faoliyat yuritib, xalqqa islomiy va dunyoviy ilmlarni yoydi. Mana shu muqaddas dargoh – ALLOH taoloning uyida ongi-tafakkuri takomil topdi, millat dard-u alami, hol-ahvolidan to'la xabardor bo'ldi, Ma'lumki, tarixan shu davr xalqimizda chor Rossiyaning mustabid mustamlakachilik zulmi kuchayishi evaziga iqdisodiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy qashshoqlik, mutaassiblik, ma'rifatsizlik kuchaygan edi. Shu ningdek, qadim an'anaviy boshlang'ich, o'rta maktab ta'limi o'z taraqqiyoti yo'lidan chiqib, davr talabidan orqada qolgan edi.

Ustiga-ustak, pala-partish, tarqoq xalq g'alayon va qo'zg'olanlari tobora kuchayib, behuda qonlar to'kilishi-yu azob-uqubatlar avj olayotgan, juda ham ayanchli siyosiy vaziyat yuzaga kelganda. Bularga javoban nafaqat Turkistun balki Butunrossiya musulmon ziyoliylari orasida yangicha ijtimoiy-siyosiy, madaniy ma'rifiy dunyoqarash, uyg'onishi ya'ni jadidchilik harakati paydo bo'lib, jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida bo'y ko'rsatdi.

Munavvar qori Abdurashidxonovo'ta mustabid va aksilinsoniy ikki kuch zulmi ostida, millat manfaati va Vatan istiqloli yo'lida, ziddiyodlarga to'la murakkab davrda o'z faoliyatiniolib borishiga to'g'ri keldi. Buning oqibatida 1931-yilda 53 yoshida qatag'on qurboni bo'lib shahid ketdi. Uning qadr-qimatini anglash, faoliyati va merosini o'rganish unga armon bo'lib qolgan milliy davlat mustaqilligi g'alaba qozondi.

Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining boniysidir. Uning hayoti va ijodiy faoliyati haqida 20-yillarda mahalliy matbuotda Sadridin Ayniy, Hoji Muin ibn Shukrullo, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan bir qator maqola, xotiralar e'lon qilingan. Keyingi yillarda xususan, mustaqillikka erishilgandan so'ng jadidlar faoliyatini o'rganishga qiziqish kuchayishi bilan Behbudiy ham qayta kashf etila boshlandi. Behbudiy tarjimayi holini yoritishda Hoji Muinning 1922-1923-yillarda o'zi muharrirlik qilgan “Mehnatkashlar tovushi” (1922), “Zarafshon” (1923) gazetalarida chop etgan maqolalari muhim ahamiyatga ega. Behbudiy haqida XX asirning 70-yillaridan bugungi kungacha e'lon qilingan ko'pgina tadqiqotda Hoji Muinma'lumotlari asos qilib olingan.

Hoji Muin Behbudiyning biografiyasini yozar ekan, uni 1875-yillarning 19-yanvarida 9hijriy 1291-yil 10-zulhijja) Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida diniy olim oilasida dunyoga kelganligini, ta'kidlaydi. Ammo, oxirgi olib borilgan tadqiqotlarga tayanadigan bo'lsak, Behbudiy bo'lmagan san ava joyi biroz boshqacharoq ko'rsatilmoqda. Taniqli olim Sirojiddin Ahmedovning ta'qidlashicha Mahmudxo'ja Behbudiy 1874-yil 30-yanvar payshanba kuni Samarqand shahrining Yomini mahallasida tavallud topgan. Olim bu sanani isbot qilishi uchun yetarlicha dalil va isbotlarni keltiradi.

Hoji muinning ma'lumot berishicha, Mahmudxo'ja Behbudiyning otasi Behbutxo'ja Salihxo'ja o'g'li Turkistonlik, Ahmad yassaviyning avlodlaridan, ona tomondan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, amir Shohmurod hukumronlik qilgan davrda Samarqandga ko'chib

May, 2025-Yil

kelgan. Mahmudxo`ja Behbudiy 6-7-yoshlarida tog`asi Muhammad Siddiq huzurida o`qib savod chiqaradi, otasi Behbudxo`jadan esa Quro`ndan saboq olib, qisqa muddatda qorilik martabasiga erishadi. 15-yoshida kirgan yana bir tog`asi Mulla Odil mudarrislik qilgan madrasada tahsilini davom ettiradi va arab tili grammatikasi, aqida va shariat qonunlari bo`yicha bilimlarini kengaytiradi.

1893-yili onasi, 1894-yili esa otasi vafot etadi. Otasi vafotida biroz avval uylangan Behbudiy to`rt o`g`il, bir qiz ko`rgan.

Behbudiyning maktab madrasa hayoti haqida ma`lumotlar nihoyatda kam. Sirojiddin Ahmedov bergan ma`lumotga ko`ra, Bahbudiy dastlab Samarqand madrasasida, keyin Buhoro madrasalaridan birida tehsil olgan. Behbudiy Buhoro madrasalarida tehsil olar ekan, u yerdagi mullalar bilan kelisha olmagan bo`is Samarqandga qaytib kelgan. Bu faqat haqiqatga yaqin, sababi, Mahmudxo`ja Behbudiy 1915-yili "Turkestanikiye vedomosti" gazetasining muhbiri Grigoriy Andreyev bilan suhbatda Samarqand va Buhoro madrasalarida tehsil olgani haqida so`zlaydi va bu madrasalardagi mulla, qozi va immomlarning johiligidan shikoyat qiladi.

18-yoshiga yetganida Behbudiy madrasa ta`limini tugatadi va Samarqand viloyati Chashmaob volostida qozilik qilgan tog`asi Muhammad Siddiq qo`l ostida mirzalik lavozimida ishlay boshlaydi. Tog`si huzurida ikki yillik faoliyati, tog`si qozilikdan bo`shaganidan kegin Kobud volosti qozisi Mulla Zubayr Yaxshilaboy o`g`li qo`lida mirzalik ishini davom ettirishi uning dunyoqarashlari va kelajak faoliyatida katta o`zgarish yasaydi. U shariat qonunlarini puxta o`zlashtiradi va mufti lavozimini egalaydi. 1916-yilgacha muftilik faoliyati bilan muntazam shug`ullanadi. Bu orada qisqa vaqt qozi vazifasini ham bajargan, ammo ma`rifatparvarlik ishlariga berilish, xususan, matbaatchilik bilan shug`ullanish katta mehnat va mablag` talab qilgani bo`is Behbudiy qozilikdan vos kechib, muftilikning yonida tijorat bilan shug`ullanishga majbur bo`lgan.

Xulosa qilib aytganda, jadidchilik harakati Turkiston tarixida muhim ijtimoiy-ma`rifiy o`zgarishlarga zamin yaratgan harakat bo`lib, uning namoyandalari xalqni jaholatdan chiqarish, ilm-fan, ta`lim-tarbiyani rivojlantirish orqali jamiyatni uyg`otishga harakat qilganlar.

Mahmudxo`ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi jadidlar o`z asarlari, maktablari, matbuot faoliyati orqali milliy ongni uyg`otishda katta hissa qo`shganlar.

Ularning islohotparvar g`oyalari bugungi kunda ham o`z ahamiyatini yo`qotmagan bo`lib, yosh avlodni vatanparvarlik, ma`rifatparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim manba bo`lib xizmat qiladi. Jadidchilik merosi – bu o`zligini anglash, ilmga chanqoqlik va taraqqiyot yo`lini tanlashning tarixiy sabog`idir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI.

1. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIIY, MA`NAVIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
2. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
3. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.

4. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
5. Gulyamov, A., Srojeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
6. Gulyamov, A., Srojeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
7. Srojeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
8. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
9. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
10. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
11. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
12. Srojeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.
13. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
14. Gulyamov, A., Srojeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO 'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.
15. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO-ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.
16. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G 'UZAK. JUN. XALAJI. BO 'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330-340.
17. Gulyamov, A. (2025). O 'RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARNING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOIIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
18. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146-154.
19. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O 'RTA ASRLARDA G 'ARBIY YEVRUPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHEKOV, SAVDO O 'BYEKTI

- AHAMİYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122-131.
20. Gulyamov, A. (2025). BUXORO VOHASIDA DINIY MAROSIM VA URF-ODATLARDAGI TRANSFORMATSIIYA JARAYONLARINING ETNOGRAFIK TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1676-1686.
21. Gulyamov, A. (2025). TARIX SAHIFALARIDA SOHIBQIRON AMIR TEMUR. *Modern Science and Research*, 4(4), 449-459.
22. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). G'ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487-496.
23. Boltayev, O., Gulyamov, A., & Yarashova, M. (2025). NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 4(5), 177-185.
24. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512-519.
25. Haqqulov, M. (2025). NARSHAXIYNING" BUXORO TARIXI" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
26. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
27. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
28. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
29. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398-408.
30. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOIIY-SIYOSIIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
31. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
32. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
33. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.
34. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
35. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.

36. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132–135.
37. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59–67.
38. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52–58.
39. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). LAND OWNERSHIP RELATIONS BASED ON THE NATIONAL ECONOMY OF KARAKALPAK. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 20–27. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-04>
40. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). STUDY OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOLOGICAL SCIENTIFIC WORKS HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 61–68. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-11>
41. Ilniyozovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
42. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
43. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
44. Sayfutdinov F. . (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
45. Umidjon Xayrullayev. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13958464>
46. Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li. (2024). LEGITIMACY OF RULERSHIP IN THE STATE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN ANCIENT TIMES AND THE EARLY MIDDLE AGES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222295>
47. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843–851. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58469>
8. BIRINCHI RADIO EHTIYOTLAR TARIXIDAN. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 657-663. <https://universalpublishings.com/index.php/mphttp/article/view/5240>
48. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339–343. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58055>

May, 2025-Yil

49. Xarullayev Umidjon. (2024). RELIGIOUS AND THREATS IN MEDIASPACE. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 593–595. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11311154>
50. Vahobovna, S. G. (2024). TALIM SOHASIDAGI ISLOHATLAR ECHIMI, NATIJALARI VA MUAMMOLARI.
51. Vahobovna, S. G. (2024). O'zbekiston Olimlaring Inson Falsafasi Haqidagi Qarashlari. Journal of Innovation in Volume, 2(8).
52. Vahobovna, S. G. (2024). O'zbekiston Olimlaring Inson Falsafasi Haqidagi Qarashlari. Journal of Innovation in Volume, 2(8).
53. Srojeva, G. (2025). BO'RIBOY AHMEDOVNING "TARIXDAN SABOQLAR" ASARIDA SHAYBONIYLAR DAVRI TARIXINING O'RGANILISHI. Modern Science and Research, 4(2), 1227-1236.
54. Srojeva, G., & Idiyeva, S. (2025). MANG'ITLAR SULOLASINING BUXORO AMIRLIGIDA HOKIMIYATNI EGALLASHI VA MANG'ITLAR DAVRIDA AMIRLIKDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MADANIY HAYOT. Modern Science and Research, 4(2), 830-836.
55. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
56. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
57. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
58. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
59. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
60. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. European Journal of Innovation in Nonformal Education, 4(16), 223–227.